

El papel simbólico del Museo Nacional de Tokio en momentos de crisis.

The symbolic role of Tokyo National Museum during times of crisis.

DANIEL SASTRE DE LA VEGA

Profesor, Ayudante Doctor. Universidad Autónoma de Madrid

DANIEL SASTRE DE LA VEGA

Licenciado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1999 y obtuvo el Master en Arte Japonés por la Universidad de Sofía en Tokio en el año 2008. Finalizó su Doctorado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid el año 2017. Ha sido comisario de la exposición de grabado japonés Kunisada y la Escuela Utagawa. Fantasía en escena (2014, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en el Monasterio de Las Claras de Murcia) y de la exposición Yōka. Iconografía de lo Fantástico. El "Desfile Nocturno de los Cien Demonios" como Génesis de la Iconografía Sobrenatural en Japón (2018, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). En la actualidad es profesor ayudante de Historia del Arte Japonés y Cultura japonesa en el Grado de Estudios de Asia y África de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde septiembre de 2020 en el Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental que comienza en la UAM. Ha realizado estancias de investigación en la School of Oriental and African Studies de Londres, la Universidad de Tokio, la Universidad de Sophia (Tokio) y en la Universidad de Ritsumeikan (Kioto). Sus líneas de investigación se centran en los círculos pictóricos de la ciudad de Kioto durante la primera mitad del siglo XX así como sobre la escritura de la Historia del Arte japonés durante la época moderna japonesa.

Este artículo pretende revisar brevemente tres momentos de crisis en la historia moderna japonesa y el papel que en los mismos desempeñó el Museo Nacional de Tokio (bajo sus diferentes denominaciones en estos años), un tema que aún requiere de mayor estudio. Estos tres momentos son: el período de la Restauración Imperial Meiji en el que la propia creación de la institución del museo responderá a un papel fundamental de la configuración de una identidad japonesa; el período posterior al terremoto de Kantō de 1923 que supone la reconstrucción física del museo pero al mismo tiempo plantea los cambios identitarios que definirán a la nación japonesa; y finalmente, el período de posguerra y la actualidad en los que el museo ha enfatizado su papel como representante de la cultura japonesa mientras que ha adquirido un destacado perfil científico en la conservación del patrimonio.

This article aims to revisit three pivotal moments in modern Japanese history which saw many crises and analyze the role that the Tokyo National Museum (under previously different names) played in them, a subject which yet requires further study. The three moments in question are: the period of the Meiji Imperial Restoration in which the creation of the Museum as an institution itself played a fundamental role in the configuration of the modern Japanese identity; the period after the 1923 Great Kantō Earthquake which not only led to the physical reconstruction of the Museum but at the same time also to the identity changes that were defining Japan as a nation; and finally, the postwar period to the present in which the Museum has emphasized its role as the representative of Japanese culture while acquiring a high profile in heritage preservation.

Palabras clave: Museo de Ueno, Museo Imperial de Tokio, Museo Nacional de Tokio, Terremoto de Kantō, papel simbólico del museo.

Keywords: Ueno Museum, Tokyo Imperial Museum, Tokyo National Museum, Kantō Earthquake, symbolic role of the museum.

El Museo Nacional de Tokio es la principal institución cultural de Japón en términos expositivos y de calidad de sus equipos de investigación. Esta situación se debe al importante papel asignado por los sucesivos gobiernos japoneses desde su fundación como repositorio del patrimonio artístico y cultural de la nación-estado japonesa desde su concepción en el período Meiji (1868-1912). Situado en el parque de Ueno en el centro geográfico de la ciudad de Tokio, ha hecho que el museo haya sufrido junto con la ciudad las embestidas de los diferentes desastres naturales y humanos que se han producido a lo largo de los siglos XX y XXI.

Uno de estos desastres naturales sin embargo tuvo un efecto mucho más devastador que otros.

El Terremoto de Tokio del año 1923 supuso la renovación completa del museo al dejar inhabilitado su espacio principal de exposición provocando la demolición de la estructura que aguantó en pie el seísmo y su sustitución por un nuevo museo en la década de los años 30. La renovación conllevó también un replanteamiento de las técnicas constructivas, algo evidente si se quería evitar una nueva tragedia.

Breve historia del Museo Nacional de Tokio.

El primer Museo Nacional de Tokio abrió sus puertas el año 1881 tras haber sido anteriormente la sede de la Segunda Exposición Doméstica Industrial japonesa en el céntrico parque de Ueno. Su nombre era

tan sólo "Museo" (*Hakubutsukan*) aunque la gente lo asociaba con su ubicación, por lo que se conocía comúnmente como el Museo de Ueno (*Ueno Hakubutsukan*). Su génesis fue fruto del ímpetu constructivo y decidido por dotar a la capital de una institución similar a las que existían en el extranjero, y por ello, no tuvo escasez de decididos promotores como los ministros Sano Tsunetami (1822-1902) u ōkubo Toshimichi (1830-1878) quienes entendieron que era un engranaje imprescindible para inculcar una identidad japonesa en la nueva nación que se alumbraba en la era Meiji. Un lugar donde un ciudadano japonés pudiese encontrar una narrativa establecida sobre las épocas de esplendor de su cultura y un ciudadano extranjero pudiese aprender la grandeza de la cultura tradicional de las islas.

El edificio fue encargado a un arquitecto extranjero, el inglés Josiah Conder (1852-1920) quien encontró que el mejor estilo para encarnar esta institución era lo que él bautizó como "neo-sarraceno" que no era más que un estilo ecléctico internacional en el que destacaban sus rasgos islámicos y elementos de la arquitectura de la India mogol. El edificio resultó tener un encanto exótico que no apasionó a los japoneses y que cuando en el futu-

ro, debido a su destrucción, tuvieron que cambiar el edificio, tenía un estilo que desecharon sin pensarlo dos veces. Sin embargo, el edificio también tuvo su cuota de admiradores. Sus hiladas bicolors de ladrillo y su conjunto de cupulillas en la portada principal se convirtieron inevitablemente en la estampa de la alta cultura en Japón desde su inauguración.

La naturaleza de la colección de este museo tuvo desde el principio el problema de ser dos museos en uno, lo que en la actualidad consideraríamos un museo de Ciencias Naturales, así como un museo de Arqueología y Bellas Artes. Esto se debía principalmente a que las colecciones con las que se inauguró procedían de un museo anterior, el Museo Uchiyama Shitamon-nai¹ que se encontraba en el barrio de Uchiyama Shita-chō. Aquí se encontraba una colección mixta en la que se conservaban los restos de los objetos que se enviaron a la Exposición Universal de Viena del año 1873 que supuso la primera participación oficial del nuevo Gobierno Meiji en el escenario internacional. Este museo duraría ocho años en la localización de Uchiyama Shita-chō hasta que se movió al parque de Ueno.

¹ El nombre indica que se encuentra "dentro de la puerta de Yamashita" que realmente indica que está dentro del recinto de la puerta del antiguo castillo de Edo que daba a ese barrio.

Josiah Conder - Diseño del Museo Nacional de Ueno 1881

Aunque el edificio se terminó en 1881, de los meses de marzo a mayo albergó la Segunda Exposición Industrial Doméstica como hemos comentado anteriormente, y tras el evento, se dedicó plenamente a su función como museo. La colección del museo contaba con más de 70.000 objetos naturales, casi 14.000 artesanales, casi 5.000 industriales, más de 11.000 históricos y 1.900 artísticos.

En 1889 cambió su nombre por el de Museo Imperial (*Teikoku Hakubutsukan*) tres años después de pasar a ser jurisdicción del Ministerio de la Casa Imperial tras haber estado previamente bajo la autoridad de diferentes agencias ministeriales. Esta última adscripción sin embargo sería duradera y perduraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su último cambio de nombre antes de 1945 se produjo en el año 1900 cuando fue denominado Museo Imperial de Tokio (*Tōkyō Teikoku Hakubutsukan*).

Una primera crisis de identidad nacional

El Museo de Ueno fue concebido durante el período Meiji en Japón que fue el momento en el que el país realizó un esfuerzo por equiparar sus estruc-

turas de Gobierno a las que estaban en práctica en Occidente con la intención de adquirir una autonomía y desarrollo que permitiese en el corto plazo encontrar su lugar en el concierto internacional de naciones con plena legitimidad.

Las personas que terminarían encauzando estos esfuerzos por montar un museo en Japón habían tenido la experiencia de viajar al extranjero durante la década de los años 60 y 70 del siglo XIX y entrar en contacto con los grandes museos europeos del momento (el Louvre, el Museo Británico y el Museo de South Kensington -actual Victoria & Albert) así como participar primero como espectadores y más tarde como representantes de Japón en las Exposiciones Universales de París de 1867 y de Viena 1873. También las visitas a Estados Unidos y sus colecciones públicas dejaron una fuerte impronta sobre la relevancia de estas instituciones para la consolidación de la construcción de un proyecto de nación-estado en el archipiélago japonés.

La necesidad de mostrar en un museo un relato claro, marcado por las líneas de evolución civilizatoria que dominaba el siglo XIX, en el que se mostrase a los futuros ciudadanos de dónde venía

Josiah Conder- Museo Imperial de Ueno ca. 1898

el proyecto de nación japonés, cuáles fueron sus antecedentes pasados más gloriosos y utilizarlo como una fuente de orgullo y referencia para construir el presente y futuro de la nación, fue deseado por estos agentes gubernamentales que no repararon en gastos para dotarlos tanto de colecciones como de sedes dignas de ello. Un aspecto a tener en cuenta fue el enfoque que estas personas querían dar a la colección ya que, si algunos tenían una visión más global del mismo, en el que compartían espacio las producciones culturales con las maravillas zoológicas y botánicas del país, otros tenían una visión más dirigida a lo tecnológico e industrial como bases de desarrollo de un comercio internacional.

Desde la década de los años 70 del siglo XIX el Gobierno Meiji impulsó campañas de registro y conservación de bienes culturales absolutamente pioneras a nivel mundial ya que desembocarían en la legislación de protección del patrimonio en la década de los años 90. Es decir, en cuestión de tres décadas, el país pasó de un período de destrucción y pérdida del patrimonio a una conciencia cultural de conservación de este. Las campañas de registro y conservación del patrimonio fueron el fruto de un trabajo de equipo formado por funcionarios del gobierno, así como artistas, anticuarios e historiadores. Estas sucesivas campañas de investigación en templos, santuarios y colecciones privadas principalmente se materializarían en publicaciones que conformarían el registro oficial del patrimonio histórico-artístico de la nación japonesa. Un patrimonio que se iría ampliando consecutivamente y sería la base sobre la que legislar la protección de este, así como elaborar espacios para presentarlos al público de un modo didáctico adecuado. Su difusión también se produciría al figurar en los estudios de una incipiente prensa cultural que a principios del siglo XX tendría un volumen superior al de muchos países europeos.

El Gobierno Meiji no siempre tuvo un recorrido placentero en la política doméstica japonesa y afrontaría en ocasiones un elevado grado de animosidad por parte de diferentes actores políticos rivales. El principal conflicto fue la Rebelión de Satsuma (1877) en el que varios dominios del sur del país bajo el liderazgo de un antiguo miembro del Gobierno, Saigo Takamori (1828-1877) se alzaron en armas en oposición a las políticas que habían empobrecido a los antiguos samuráis y que no llegaban a encontrar su lugar en la nueva sociedad Meiji.

El aspecto interesante para nosotros es que, durante el fragor de esta batalla en el año 1877, el Gobierno Meiji impulsó la inauguración de la Primera Exposición Doméstica Industrial (*Naikoku kangyo*

hakurankai) en el parque de Ueno y donde se mostró por primera vez un edificio denominado como "Museo de Arte" (*bijutsukan*) en el que se mostraban diferentes ejemplos de obras de arte japonesas al público. Es decir, se consideraba de igual importancia mantener a los ejércitos en el teatro de operaciones en el sur como estar realizando esta gran muestra para los ciudadanos japoneses donde realmente lo que se estaba transmitiendo era la imagen de legitimidad de un Gobierno frente a unos rebeldes basado en su apoyo a la Casa Imperial, así como en ser los herederos de la tradición japonesa. ¿Cómo hicieron esto posible? Por medio de la exposición de los bienes culturales que desde 1873 llevaban registrando en las campañas de búsqueda del patrimonio que hemos mencionado anteriormente. Los objetos artísticos que pertenecían a la Casa Imperial, así como todos aquellos que tuviesen alguna relación con algún emperador o emperatriz del pasado recibieron automáticamente una pátina de autoridad tradicional, podríamos decir casi mítica, que era una sanción instantánea por parte de un gobierno que hizo de la Restauración Imperial su razón de ser. Al mostrarlos al público, este no podía sino pensar que todos estos objetos que estaban allí, etiquetados y presentados ordenadamente al ciudadano lo que hacían eran legitimar al gobierno ya que manifestaban un respaldo implícito por parte no tan sólo del emperador del momento sino de toda la línea imperial anterior. Un respaldo simbólico, inequívoco que ayudó así mismo a que la opinión pública se decantase por el lado del gobierno en la causa general contra los rebeldes.

El profundo impacto que este evento tuvo en el público japonés, demostrando por primera vez de un modo claro y articulado el progreso material evidente que estaba experimentando asimismo el país, respondiendo a estándares internacionales pero con un inconfundible sello japonés, haría que al inaugurarse la Segunda Exposición Doméstica Industrial cuatro años después en 1881 y en el nuevo edificio del Museo de Ueno, el público proyectase ese aura de legitimidad que pedía el Gobierno en esta nueva institución cultural. El papel fundamental que dicha institución ocuparía en definir la nueva identidad japonesa a partir de ese momento por medio del discurso elaborado sobre los objetos histórico-artísticos lo configuraría en el repositorio de la identidad nacional japonesa de ese momento en adelante.

El terremoto de Kantō de 1923 y la búsqueda de un estilo japonés

El día de 1 septiembre a las 11: 58 de 1923 el suelo tembló violentamente durante un período de 48 segundos que devastaría toda la zona central de la

ciudad de Tokio. Tendría una intensidad de 7,9 en la escala Richter, el más grande jamás registrado hasta ese momento en la ciudad y el primero de tal magnitud desde el desarrollo de la nueva ciencia sismológica.

Habían pasado ya 42 años desde la construcción del edificio en ladrillo del Museo de Ueno de Conder y además no había tenido la tecnología basada en la conjunción con cemento armado y estructuras de hierro que el arquitecto sí usaría en proyectos posteriores. Esto se tradujo en el colapso de buena parte de las estructuras del edificio. Principalmente el cuerpo principal que era el más débil como muestran las imágenes posteriores al sismo. Los informes oficiales de daños posteriores comentan que muchas de las estructuras quedaron comprometidas, así como que los tejados habían quedado seriamente dañados. Afortunadamente, el museo

no contabilizó muchas pérdidas de objetos artísticos ya que se habían protegido adecuadamente y al estar situado en la parte alta del parque de Ueno se libró de los peligrosos incendios posteriores al sismo y que fueron responsables de la mayor pérdida material y humana de este desastre natural. Aún así muchos de los objetos tuvieron que recibir numerosas intervenciones para asegurar su conservación.

De los años 1924 a 1938 las colecciones del museo se expondrían en el edificio adjunto denominado Hyōkeikan terminado el año 1908 en conmemoración del matrimonio del príncipe heredero Yoshihito (1879-1926), futuro emperador Taishō (1912-1926). Concebido desde el principio como una galería de arte exclusivamente, tuvo que readaptarse completamente al tener que albergar de súbito las obras maestras que se exponían en el Museo Imperial de Tokio.

Museo Imperial de Tokio tras el terremoto de Kantō de 1923

FUJI

73364

CI GONI

Daños a las muestras expositivas en el Museo Imperial de Tokio tras el terremoto de Kantō de 1923.

Aunque el terremoto de Kantō se produjo en 1923, no hubo una estabilidad presupuestaria suficiente hasta 1931 para convocar un concurso a nivel nacional para recibir ideas para el diseño del nuevo edificio. El lapso es relevante ya que, si bien en los años 20 la situación política iría progresivamente tomando un giro hacia la derecha ideológica y ultranacionalista, al entrar en los años 30 el control del gobierno por parte de los militares era ya una realidad. Esto generó un ambiente en el que se buscaba por parte del gobierno una afirmación inequívoca de lo japonés. El museo original había sido encargado a un arquitecto extranjero quien trajo un estilo completamente ajeno a las tradiciones locales japonesas y hablaba más bien de un eclecticismo internacional con toques orientalistas para crear una nueva arquitectura en el nuevo Japón Meiji. En el caso del nuevo edificio, las bases del concurso solicitaban expresamente: "[entradas] en un estilo Oriental el cual se base en el gusto japonés, de modo que preserve la armonía con los contenidos del museo".

Existía la idea de que un edificio que albergaba los ejemplos más puros del arte japonés, que encarnaban la esencia de la cultura de la nación debían

ser albergados en un edificio que reflejase una arquitectura puramente japonesa y que ya no necesitaba ser guiada por los ejemplos extranjeros.

El nuevo museo se abrió en concurso público a diferentes arquitectos y el proyecto ganador fue el de Watanabe Jin (también conocido como Watanabe Hitoshi, 1887-1973) quien en 1938 terminaría el nuevo edificio, siendo seleccionado de un total de 273 propuestas enviadas. El proyecto de Watanabe consistía en un edificio decididamente moderno en sus materiales, apostando por el cemento reforzado y acero, materiales que eran en aquel momento la tecnología punta antisísmica y que además tenían un mensaje doméstico de representar una escuela japonesa de arquitectos cuya seña de identidad había sido construir con estos materiales tras 1923 demostrando el avance de la ciencia arquitectónica japonesa al mundo.

El diseño presentaba un edificio más o menos cuadrado de gran desarrollo, con tres plantas en el que se incluían tanto las partes expositivas como las de gestión y conservación. Al exterior tenía elementos modernos como era la fachada lisa con grandes ventanales corridos ocupando toda la

Watanabe Jin - Diseño para el nuevo Museo Imperial de Tokio (1931)

fachada, pero de una simple rotundidad combinados con guiños locales como son las cubiertas a dos aguas siguiendo modelos nativos, y el cuerpo de acceso que se proyecta hacia delante como en numerosos ejemplos de arquitectura palacial y templaria tradicional japonesas. Los guiños también se concentraban en partes concretas como el balcón central con remates con joyas budistas (*hōju*) en forma de lágrimas que son habituales en los remates de las pagodas o los puentes tradicionales japoneses.

El edificio fue muy bien recibido por el público y parte de los arquitectos japoneses, aunque también existía una corriente más vanguardista en la arquitectura japonesa que lo vio como un ejercicio de historicismo innecesario cuando el futuro dictaba una arquitectura racionalista, modular y de propuestas más arriesgadas. De hecho, *a posteriori* se acuñó un término peyorativo para este tipo de edificios que tenían un cuerpo moderno coronado por cubiertas de estilo japonés, el estilo "corona imperial" (*teikan yōshiki*), ya que parecía precisamente eso, una cubierta elaborada al estilo nativo (la "corona") sobre el cuerpo del edificio con el que a menudo parecía no tener nin-

guna relación. Un estilo arquitectónico que predominó durante los años 20, 30 y parte de los 40 de la arquitectura del momento en los territorios del Imperio Japonés.

Con el edificio ya inaugurado, el público pasó también a denominar popularmente el estilo del edificio como el de "fortaleza al estilo de una caja fuerte" (*kinkoshiki no kenjō*) ya que con el recuerdo aún fresco del terremoto de Kantō se realizaban toda una serie de medidas de seguridad al cerrar el edificio del Museo Imperial de Tokio que así lo sugería: todos los días se bajaban unas persianas protectoras que cubrían completamente todas las ventanas al terminar la jornada y se apagaban las luces. Aparte de las medidas contra el fuego y los terremotos que redundaron en unos muros abultados de gran desarrollo.

Con el proyecto finalmente terminado en 1938, será en el año 1940, con la guerra declarada a los Estados Unidos cuando el museo juegue un importante papel al servicio del Gobierno al abrir una gran exposición con los tesoros de la Casa Imperial guardados en el repositorio de tesoros imperiales del Templo de Tōdai-ji, en Nara, conocido como el

Watanabe Jin - Museo Nacional de Tokio (1938)

QUIZÁ UNO DE LOS NUEVOS PAPELES QUE EL MUSEO JUGÓ QUE NO HABÍA HECHO ANTES FUE EL DE EMBAJADOR EN EL EXTRANJERO DE LA EXCELENCIA DEL ARTE JAPONÉS COMO OCURRIÓ EL AÑO 1952 EN QUE SE ENVIÓ UNA EXPOSICIÓN TITULADA ART TREASURES FROM JAPAN EN 1951 EN EL M. H. DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM DE SAN FRANCISCO COINCIDIENDO CON LAS NEGOCIACIONES Y FIRMA DEL TRATADO DE SAN FRANCISCO QUE DEVOLVERÍA LA AUTONOMÍA POLÍTICA A JAPÓN TRAS SIETE AÑOS DE OCUPACIÓN AMERICANA.

Shōsō-in. Esta muestra supuso la primera vez que se mostraba al público una colección famosa universalmente por conservar varios de los ejemplos más espectaculares de arte de Asia Oriental y en celebración del 2600 aniversario de la fecha mítica de fundación del país. El público de nuevo era recordado de la grandeza de una nación, Imperio en aquel momento, que mostraba con orgullo su producción cultural para acreditarlo.

El Museo como promotor de la democracia y consuelo ante el desastre

El museo continuó su programación durante los peores momentos del conflicto del Pacífico contra Estados Unidos y no sería hasta el año 1945 en que se vería forzado a cerrar sus puertas hasta el momento de la rendición. Como medida de precaución frente a los bombardeos aliados se repartieron las obras de la colección por varias prefecturas: Kioto, Iwate y Fukushima. Su vuelta al museo no se produciría hasta 1946, una vez finalizada la contienda, y en marzo del mismo año abrió su primera exposición al público. Las autoridades del museo entendieron que el papel del museo en este momento era uno de consuelo al pueblo japonés y lo tradujeron en exposiciones mucho más neutrales en su mensaje y remontando al espectador a los tiempos históricos remotos para establecer un corte claro con el pasado.

El año 1947 con la promulgación de la nueva Constitución Japonesa se cambió la adscripción del Museo al Ministerio de Educación, quitándose a la anterior institución que ejercía esta potestad que era de la Casa Imperial. Con la nueva constitución también se cambió su nombre por última vez recibiendo la denominación actual de Museo Nacional de Tokio (*Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan*). El cambio es muy significativo ya que la propiedad del contenido del museo ya no era una colección otorgada por la familia imperial a sus súbditos, sino que era propiedad del pueblo japonés. El proyecto que se había ido construido desde el período Meiji siempre había tenido como su eje central la figura del emperador como vertebrador de la unidad social japonesa, sin embargo, con la instauración de una democracia parlamentaria plena tras la derro-

ta en la guerra, establecía en ese centro identitario al propio pueblo japonés.

En las sucesivas exposiciones que el museo fue organizando en este nuevo período se puso el enfoque en una actitud más científica a la hora de mostrar las colecciones dejando de lado discursos de la superioridad de las creaciones artísticas japonesas en comparación con las de su entorno de Asia Oriental. Exposiciones temáticas sobre artistas específicos o linajes concretos lograban aislar de ecos del período de preguerra a los espectadores y fomentar un estudio en detalle de los períodos elegidos para la exposición. Además, se retomó con mayor brío una política de conferencias públicas y edición de catálogos, así como revistas especializadas para difundir el conocimiento de las colecciones.

Quizá uno de los nuevos papeles que el museo jugó que no había hecho antes fue el de embajador en el extranjero de la excelencia del arte japonés como ocurrió el año 1952 en que se envió una exposición titulada *Art Treasures from Japan* en 1951 en el M. H. de Young Memorial Museum de San Francisco coincidiendo con las negociaciones y firma del Tratado de San Francisco que devolvería la autonomía política a Japón tras siete años de ocupación americana. En este caso el museo se convirtió en embajador del arte japonés no para declarar sus características únicas emanadas de la bondad imperial sino para compartir con el mundo los modos únicos reflejados en el arte por parte del pueblo japonés. Un cambio que no por pequeño deja de ser significativo. Sin embargo, esto parece que estimuló la petición americana de una nueva selección de obras, esta vez de primera categoría, al museo para que fuese a Estados Unidos en un momento en que Japón no podía negarse a ello por razones políticas. Esto fue el génesis de otra exposición, de mayor éxito si cabe, que el año 1953 viajó por Estados Unidos bajo el título de *Japanese Painting and Sculpture*. Esta exposición contaba con obras de la lista oficial del patrimonio japonés, una perteneciente a la Colección de la Casa Imperial, doce categorizadas como "tesoros nacionales", cincuenta y siete como "bienes culturales importantes", y

EN EL AÑO 2015 INAUGURÓ LA MUESTRA TITULADA EL GRAN TSUNAMI DEL 11 DE MARZO, 2011 Y LA RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES, ENTRE LOS MESES DE ENERO Y MARZO. EN LA MUESTRA SE MOSTRABA EL PAPEL QUE EL MUSEO NACIONAL DE TOKIO HA EJERCIDO PARA GESTIONAR LA AYUDA DE MULTITUD DE MUSEOS JAPONESES QUE SE OFRECIERON A ALBERGAR TEMPORALMENTE LAS OBRAS DE ARTE QUE FUERON DAÑADAS POR EL DESASTRE A LO LARGO DEL ÁREA AFECTADA. LAS INSTITUCIONES QUE ESTUVIERON MÁS IMPLICADAS POR SER LAS MÁS AFECTADAS FUERON EL MUSEO DE LA CIUDAD DE RIKUZENTAKATA Y EL MUSEO DE LA PREFECTURA DE IWATE.

seis como "objetos de arte importantes". Unas obras que no volverían a salir juntas del país para este tipo de exposiciones en los años venideros y que atestiguan la excepcionalidad de las circunstancias en que se dio esta muestra. La muestra reivindicaba de nuevo el papel de la institución del Museo Nacional de Tokio como el protector del arte japonés y el principal actor a la hora de contar al mundo las bondades de su producción artística.

Este nuevo papel de interlocutor con el mundo con un nuevo mensaje se reforzará en uno de los momentos en los que se percibió con claridad absoluta por parte de la sociedad japonesa con la exposición que abrió durante el período de celebración de los Juegos Olímpicos de 1964 donde Japón volvió simbólicamente al foro internacional como una nueva nación.

En los años de gran crecimiento económico y social que se produjo en la década de los 60, 70 y 80, el museo continuaría básicamente con estas líneas de actuación social en la gestión de su patrimonio cultural.

El 11 de septiembre de 2011 se produjo en Japón el Gran Terremoto de Japón Oriental que se convirtió en una triple catástrofe al añadir un tsunami junto con el desastre nuclear de la planta nuclear de Fukushima. Debido a que la programación de un museo de estas características suele tener una previsión de dos a tres años en agenda no se vio una reacción inmediata en su política expositiva en relación con el desastre más destructivo que ha vivido el país desde 1923. Sin embargo, en el año 2015 inauguró la muestra titulada *El Gran Tsunami del 11 de marzo, 2011 y la restauración de los Bienes Culturales*, entre los meses de enero y marzo. En la muestra se mostraba el papel que el Museo Nacional de Tokio ha ejercido para gestionar la ayuda de multitud de museos japoneses que se ofrecieron a albergar temporalmente las obras de arte que fueron dañadas por el desastre a lo largo del área afectada. Las instituciones que estuvieron más implicadas por ser las más afectadas fueron el Museo de la Ciudad de Rikuzentakata y el Museo de la Prefectura de Iwate.

En uno de los textos que se podían leer en la muestra se puede observar este papel del museo como la encarnación de los deseos de ayuda y conservación del pueblo japonés por su patrimonio, así como la labor didáctica que ejerce al concienciar al ciudadano sobre los peligros que supone para el patrimonio este tipo de catástrofes:

El gran tsunami que acompañó el Gran Terremoto de Japón Oriental que ocurrió el 11 de marzo de 2011 causó un daño tremendo a los bienes culturales que han apoyado las culturas de la región de Tōhoku (al noreste de Japón). Los bienes culturales rescatados podrían cambiar de color y deteriorarse rápidamente porque han entrado en contacto con el lodo del fondo marino, varias bacterias saprófitas contenidas en los variados tipos de aguas residuales domésticas, y la sal contenida en el agua marina. Por ello, las sustancias que han entrado en contacto con las propiedades culturales y que son causa de su deterioro deben eliminarse. Esta operación de eliminación se llama "tratamiento de estabilización". [...] Sin embargo, ya que algunos de estos tratamientos requieren el desarrollo de nuevas tecnologías, se dice que puede llevar hasta 10 años o más la finalización de los tratamientos. [...]

El tono es eminentemente científico y didáctico, pero al mismo tiempo transmite el esfuerzo por la conservación del patrimonio de regiones alejadas de los centros tradicionales de producción artística pero que son igualmente relevantes para el patrimonio de todos los japoneses. Además, teniendo en cuenta que ya habían pasado cuatro años desde el desastre, evidencia el compromiso de la institución que ha estado trabajando todo este tiempo no sólo en desarrollar las otras exposiciones habituales en el museo sino en asegurarse de salvar del deterioro todos estos tesoros. Además, en la misma muestra se dio a conocer una iniciativa del museo denominada *Prevención de desastres y redes (Bōsai to nettowōku)* establecida en septiembre de 2014 con el siguiente mensaje: "Con la meta de establecer un marco de rescate que pueda también tratar bienes culturales afectados por desastres a gran escala, este cuartel general se esforzará en crear una red para intentar prevenir que los

bienes culturales sean afectados por desastres, al mismo tiempo que desarrollará recursos humanos y un compromiso con la colección, análisis y disseminación de la información”.

Desde esta exposición de 2015 el museo no ha vuelto a tener una exposición directamente relacionada con el desastre, pero el trabajo de dicha red continúa activo y en permanente contacto con las instituciones de las áreas afectadas.

Conclusiones

En este artículo se ha querido repasar de un modo breve tres momentos de crisis en la sociedad japonesa durante los siglos XIX y XX en los que el museo ha cumplido de un modo u otro un papel mediador, demiúrgico incluso, de la identidad colectiva. Como Levin ha definido, el museo forma parte de esa “tríada dinámica” en una sociedad industrial que son la ciudad, la exposición y el museo. En el museo se materializan los discursos promovidos por el gobierno y sus agentes culturales que buscan inculcar el sentido de continuidad ininterrumpida desde tiempos antiguos de una esencia japonesa que a pesar de sufrir transfor-

maciones no abandona nunca su autenticidad y especificidad como demuestran la exposición de los artefactos que las encarnan en las colecciones de este. Hemos revisado tres momentos, uno de afianzamiento de la nueva identidad como nación-estado moderna vertebrada en torno al símbolo de la Casa Imperial y sus objetos como extensiones de esta frente a la identidad sogunal previa. Asimismo, también se ha repasado como el propio edificio del museo podía transmitir este mensaje físicamente, en una tipología de edificio foránea a la tradición japonesa en un primer momento pero que tras el terremoto de 1923 se asimila a un estilo propio que reivindica en cierto modo la autonomía del Imperio Japonés en su discurso cultural. Finalmente, se ha intentado proveer una visión general del nuevo carácter que la institución recibe con la instauración de la democracia y el traspaso de la propiedad a todos los ciudadanos de la nación de los objetos que previamente eran posesión imperial. El museo se configura como el garante cultural de la identidad japonesa y como tal hace acto de presencia en los momentos que definen al Japón de posguerra como los Juegos Olímpicos o al rescate de las regiones afectadas por el terremoto de 2011 en Tōhoku. ■

Referencias bibliográficas

- ASO N. (2014), *Public Properties. Museums in Imperial Japan*, Duke University Press, Durham and London.
- BROWNLEE, J. S. (1997/1999), *Japanese Historians and the National Myths, 1600-1945. The Age of Gods and Emperor Jimmu*, University of Tokyo Press & University of British Columbia Press, Vancouver.
- LEVIN, R. M. (2010), “Dynamic Triad: City, Exposition, and Museum in Industrial Society”. En LÖW, M. (ed.) *Urban Modernity: Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution*, The MIT Press, Cambridge & London. Pp.1-12.
- OKADA J.(ed.) (1966), *Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan Sekai no Bijutsu Vol.1*. (Museo Nacional de Tokio. Museos de Arte del Mundo. Vol.1.) Kodansha, Tokio.
- REYNOLDS, J. M. (2012), “Can Architecture Be Both Modern and “Japanese””, en RIMER, Thomas (ed.), *Since Meiji. Perspectives on the Japanese Visual Arts, 1860-2000*, Hawai'i University Press, Honolulu, p.315-339.
- SHIMIZU Y. (2001), “Japan in American Museums: But Which Japan”, *The Art Bulletin*, Vol.83, N.º.1, March, pp.123-134.
- TSENG, A. Y. (2008), *The Imperial Museums of Meiji Japan. Architecture and the Art of the Nation*. U. of Washington Press, Seattle & London.
- VIVES RIEGO, J. (2019), *Arquitectura Moderna de Japón*, Satori Ediciones, Gijón.
- YOSHIDA C. (2011), *Nihon Bijutsu no Hokken. Okakura Tenshinga Mezashitamono* [El descubrimiento del “Arte japonés”. La meta de Okakura Tenshin] Iwanami Shinso, Tokio.
- MUSEO NACIONAL DE TOKIO. “The Great Tsunami of March 11, 2011 and the Restoration of Cultural Properties”. En: https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1692 [Última consulta 30/07/2020]
- SASTRE, D. (2019) *Arte y Nación. El discurso de la Historia del Arte en el Japón Meiji*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.